

KASABA UYUSHMALARI VA HUKUMAT: O'ZARO HAMKORLIKNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Qodirova Mamlakat Mo`minovna

Qarshi davlat universiteti,

O'zbekiston tarixi kafedrasida katta o'qituvchisi,

tarix fanlar nomzodi dotsent

Annotatsiya: Kasaba uyushmalari fuqarolik jamiyati rivojlanishi, jamoatchilik nazorati va mehnatkashlarning huquqlarini himoya qilishda hukumat bilan faol harakatlantiruvchi subyekt hisoblanadi. Chunki kasaba uyushmalari ish beruvchilar oldida aholining ishchi toifalari manfaatlarining asosiy himoyachilari bo'lib, ishchilar huquqlarini amalga oshirishga ko'maklashadi, mehnat sharoitlarini yaxshilaydi va ish haqining tegishli darajasini ta'minlaydi. Maqolada ushbu jamoat tashkiloti muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: kasaba uyushmasi, hukumat, ijtimoiy hamkorlik, jamiyat, fuqaro.

KIRISH

Kasaba uyushmalari dunyodagi zamonaviy siyosiy hayotning eng muhim sub'ektlari qatoriga kiradi. Kasaba uyushmalari jismoniy shaxslar o'z siyosiy faoliyatini amalga oshiradigan faol fuqarolik jamiyati institutlaridir. Siyosiy partiyalardan farqli ravishda kasaba uyushmalari fuqarolarning ijtimoiy va mehnat sohasidagi manfaatlarini ifodalaydi va himoya qiladi. Ilk kasaba uyushmalari paydo bo'lgandan buyon bu institut siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarda faol ishtirok yetib kelmoqda. Bu esa kasaba uyushmalarining davlat organlari bilan birgalikda muayyan funksiyalarni (mehnat tekshiruvini, ijtimoiy sug'urta, mehnat sharoiti va ishchilarning dam olishini ta'minlash) bajarishi bilan bog'liq.

ADABIYOTLAR SHARHI

Nafaqat O‘zbekistonda balki butun dunyo kasaba uyushmalari ish beruvchilar oldida aholining ishchi toifalari manfaatlarining asosiy himoyachilari bo‘lib, ishchilar huquqlarini amalga oshirishga ko‘maklashadi, mehnat sharoitlarini yaxshilaydi va ish haqining tegishli darajasini ta‘minlaydi. Ushbu maqsadga erishish uchun davlat organlari va ish beruvchilar bilan muzokaralar, ikki yoki uch tomonlama maslahatlashuvlar tashkil etadi. Kasaba uyushmalari parlamentlar bilan turli shakllarda munosabatga kirishadi jumladan, ishchi xodimlarning manfaatlarini himoya qilish maqsadida hamkorlik qiladi yoki ta‘sir ko‘rsatadi. “Kasaba uyushmalarining ishchi-xodimlar haq-huquqlarini himoya qilish, jamoa shartnomasida nazarda tutilgan bandlarining ijro etilishini ta‘minlash, ish joylarida mehnat muhofazasiga rioya etilishini nazorat qilishdagi o‘rni va ahamiyati katta. Afsuski bugungacha O‘zbekistonda ushbu sektor faqat ko‘rgazma uchun bor edi, xolos. Davlat uning huquqlarini norasmiy cheklagan, ovozini o‘chirib qo‘ygan edi. Chunki ushbu tizimning ishchi-xodimlar manfaati yuzasidan “qozichilik” qilishi mehnat safarbarligi so‘ndiradi, odamlarning o‘z haq- huquqiga bo‘lgan qarashlarni o‘zgartirib yuboradi”. [1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Mavjud ilmiy tadqiqotlar, adabiyotlar tahlili, nazariya va gipotezalar va siyosiy tahlillarining natijasiga ko‘ra, siyosiy tadqiqotlarini tashkil qilish, rivojlantirish zamonaviy dunyoda kasaba uyushmalari harakati ijtimoiy va siyosiy hayotda ahamiyatini oshirish siyosiy jarayonlarga muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Kasaba uyushmalar faoliyati jamiyatning ijtimoiy va siyosiy hayotida asosiy obektini tashkil yetadi. Chunki jamiyatning ijtimoiy -iqtisodiy rivojida aholining mehnatga loyoqatli qismi asosiy mezon bo‘lib xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida Kasaba uyushmalarining ishchilar manfaatini himoya qilish, ishchi-larning huquq va yerkinliklarini himoya qilish, shuningdek jamiyat barcha jabhalarida mehnat munosabatlarini to‘laqonli shakllanirishdek muhim vazifa hisoblanadi.

Binobarin, BMTning 1966 yil 19 dekabrda Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro paktda ham o‘z tasdig‘ini topgan. Ushbu paktning – 8 moddasida kasaba uyushmalar va insonlarning mehnatga oid huquq va yerkinliklari haqida e‘tirof yetiladi.

- Har bir insonning o‘z iqtisodiy va ijtimoiy manfaatlarini amalga oshirish va himoyalash uchunkasaba uyushmalari tashkil yetish va o‘z ihtiyori bilan ana shu uyushmalarga kirish huquqi. Buning uchun tegishli tashkilot qoidalariga rioya qilish shart. Ko‘rsatib o‘tilgan huquqdan foydalanishga hech bir cheklanish qo‘yilmaydi, qonunda ko‘zda tutilgan va demokratik jamiyatda davlat xavfsizligi yoki jamoat tartibi manfatlari yo‘lidagi yoki boshqalarning huquq va yerkinligini muhofaza yetishdagi huquqlar bundan mustasno.

- Kasaba uyushmalarining milliy federatsiya yoki konfederatsiyalarning xalqaro kasaba uyushmalari yoki shu kabi uyushmalariga birlashish huquqi.

- Kasaba uysuhmalarining hech bir to‘siqsiz, cheklashlarsiz faoliyat yuritish huquqi, qonunda ko‘zda tutilgan va demokratik jamiyatda davlat xavfsizligini yoki jamoat tartibi manfaati yoki boshqalarning huquq va yerkinlikligini muhofaza qilish uchun zarur bi‘lgan huquqlar bundan mustasno [4].

Shunday qilib, kasaba uyushmalarining birlamchi vazifasi ijtimoiy va mehnat manfaatlari va xodimlar huquqlarini himoya qilish bilan bog‘liq.

Hozir davom etayotgan pandemiya davrida dunyo davlatlarida moliyaviy-iqtisodiy inqiroz – kasaba uyushma harakatiga tubdan yangi iqtisodiy vaziyatda ishchilar manfaatlari va huquqlarini himoya qilish o‘z taktikasini belgilash vazifasini qo‘ydi. Kasaba uyushmalarining ijtimoiy va mehnat munosabat-larining to‘laqonli sub’ektlari sifatida faoliyat ko‘rsatishida nafaqat ularning o‘zlari, balki bo‘lajak ittifoqchilar – davlat organlari, fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari ham manfaatdor bo‘lishlari lozim. Kasaba uyushmalari va hokimiyat o‘rtasida muloqot imkoniyati ijtimoiy nizolarning oldini olishga yordam beradi va ijtimoiy barqarorlikka ko‘maklashadi. Davlat va kasaba uyushmalari o‘rtasidagi munosabatlarda izchil siyosatning yo‘qligi ijtimoiy inqirozlarga olib keladi.

Butun dunyo bo‘ylab kasaba uyushmalari harakati bugungi kunda nafaqat iqtisodiyot va mehnat bozorini, balki ijtimoiy va mehnat munosabatlarini ham o‘zgartiradigan modernizatsiya munosabati bilan o‘zining hayotiyiligini jiddiy sinovdan o‘tkazmoqda. Boshqa omillar bilan bir qatorda, ular asosan mehnat bozoridagi ishlarning holatini, xodimlarning mehnat salohiyatini rivojlan-tirish va amalga oshirish, jamiyatdagi ijtimoiy

barqarorlikni va mehnat qonunchiligini amalga oshirishni belgilab beradi. Kasaba uyushmalari zudlik bilan modernizatsiyaning o'zi bilan olib keladigan o'zgarishlarni hisobga oluvchi strategiya va taktikani ishlab chiqishlari kerak.

Kasaba uyushmalarining dunyo siyosiy hayotidagi rolini qiyosiy siyosiy tahlil qilish quyidagi xulosalarni chiqarishga imkon beradi:

Birinchidan, kasaba uyushmalari zamonaviy dunyoda siyosiy munosabatlarning eng faol sub'ektlaridan biri hisoblanadi, chunki so'nggi yillarda ular siyosiy jarayonda turli shakllarda faol ishtirok yetdilar. Bu kasaba uyushmalari vakillarining Qonunchilik jarayonidagi ishtiroki, yangi siyosiy va huquqiy makonni yaratishda, hukumat bilan doimiy ish olib borishda va kasaba uyushmalari tashabbusi bilan mehnatkashlarning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy sohalaridagi o'zgarishlarga qaratilgan qator ommaviy harakatlarini o'tkazishda o'z aksini topdi.

Ikkinchidan, kasaba uyushmalari jamiyat siyosiy munosabatlari tizimida o'ziga xos sub'ekt hisoblanadi. Bu o'ziga xoslik kasaba uyushmalarining bir tomondan, ijtimoiy – iqtisodiy va ijtimoiy-ichki manfaatlar uchun kurash, ikkinchi tomondan, ishchilarning siyosiy manfaatlari uchun kurash, ikki funksiyaning ziddiyatli o'zaro aloqasini tashuvchilar bo'lganligi bilan bog'liq.

Uchinchidan, kasaba uyushmalari zamonaviy jamiyatdagi siyosiy munosabat-larning o'ziga xos tizimining o'ziga xos sub'ekti hisoblanadi. So'nggi bir necha yil ichida dunyo ijtimoiy hayotining barcha sohalarida tub o'zgarishlar ro'y berdi. Bu birinchi navbatda jahonda Pandemiyaning yuzaga kelgani hamda iqtisodiy inqirozi bilan bog'liq. Bu global inqiroz jarayoni murakkab va ziddiyatli tarzda rivojlanib, jamiyatning turli sohalarida halokatli oqibatlariga, aholi turmush darajasining pasayishiga olib kelmoqda.

XULOSA VA MUNOZARA

Tadqiqot jarayonida o'rganilgan kasaba uyushmalari va ularning xokimiyat bilan bog'liq yo'nalishlar hamda muammolarni quyidagi tarzda guruhlash mumkin:

- Kasaba uyushmalar jamiyatning siyosiy hayotiga faol aralashuvi muhim ahamiyatga molikligi shundagi bunda asosan inson omili birlamchi funksiyani bajaradi.

- Jamiyatda yuzaga kelayotgan ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy muammolarning yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olishda asosiy figura hisoblanadi.
- Kasaba uyushmalari o'z g'oyaviy, nazariy va mafkuraviy platformasini, muayyan ideal, ijtimoiy tuzilish modelini ishlab chiqishga kirishadi va sa'y-harakatlar ushbu modelni amalga oshirishga yo'naltiriladi. Ommaviy noroziliklar paytida alohida siyosiy talablardan kasaba uyushmalari saylov davrida alohida saylov bloki sifatida siyosiy kurashda bevosita ishtirok yetishga o'tishmoqda.
- kasaba uyushmalari tabiiy ravishda siyosiy kurashga, turli siyosiy kuchlar o'rtasida, turli mafkuraviy platformalar va modellar o'rtasida keskin siyosiy janglarga tortiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Qudratilla Rafikov – Vatan va millat qayg'usi – B. 65. Toshkent 2020.
2. Qudratilla Rafikov - Ilk va so'ngi so'zimiz Vatan – B. 56. Toshkent 2019.
3. 1966 yildagi Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi Xalqaro Pakt (O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 31 avgust 1995 yilgi qarori bilan ratifikatsiya qilingan.).
4. 1966 yildagi Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi Xalqaro pakt (O'zbekiston Respublikasi 1995 yil 31 avgust kuni Paktga qo'shilgan).
5. O'RQ–588-son 06.12.2019. Kasaba uyushmalari to'g'risida (lex.uz).
6. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi – Vikipediya (wikipedia.org).
7. O'zbekiston Kasaba Uyushmalari Federatsiyasining Portali (kasaba.uz).